

КОММУНИКАТИВНЫЕ СПОСОБНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Назарова О.Т. ГулГУ, кафедра педагогики

Аннотация: Актуальность статьи обусловлена содержанием игровой и коммуникативной деятельности детей старшего дошкольного возраста, которая направлена на достижение целей освоения первоначальных представлений социального характера и овладение детьми коммуникативных способов и взаимодействиями с окружающими людьми через приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми.

Ключевые слова: коммуникативные способности, игра, знакомство, развитие

Дошкольный возраст чрезвычайно благоприятен для овладения коммуникативными навыками, а дети старшего дошкольного возраста отличаются особой чуткостью к языковым явлениям, у них появляется интерес к осмыслению своего речевого опыта, решению коммуникативных задач. Однако современные дошкольники не всегда могут выразить свои мысли, чувства, ощущения, что в свою очередь может служить препятствием для установления полноценного контакта между ребёнком и взрослым, другими детьми. Принимая во внимание особенности развития коммуникативных умений детей старшего дошкольного возраста, необходимо подобрать такие формы, методы и средства, при которых формирование коммуникативных умений проходило бы наиболее успешно. Основным инструментом педагогического воздействия на дошкольника- это игра. Игра – ведущая деятельность детей дошкольного возраста, а ведущим мотивом игры в старшем дошкольном возрасте становится познавательный интерес, проявляющийся в стремлении познать окружающую действительность.

Формирование устойчивых познавательных интересов возможно лишь путем расширения детских представлений об окружающей жизни, о труде взрослых, которым дети подражают в своих играх.

Знакомство ребенка с окружающим миром начинается с первых мгновений жизни. Дети всегда и везде в той или иной форме соприкасаются с предметами и явлениями окружающего мира. Все привлекает внимание ребенка, удивляет его, дает богатую пищу для детского развития. Взрослый становится проводником в мир вещей, предметов, явлений и событий.

Ознакомление дошкольников с окружающим миром – это средство образования в их сознании реалистических знаний о мире, основанных на чувственном опыте и воспитание правильного отношения к нему. Знакомство с окружающим миром является источником первых конкретных знаний и тех радостных переживаний, которые часто запоминаются на всю жизнь.

Как показывает практика, воспитатели старших групп главным образом разучивают с детьми готовые сюжеты игры, предусмотренные Программой. Воспитатели стремятся охватить игрой по заданному сюжету всю группу. Дети не хотят играть самостоятельно в «разученные» игры, но по предложению педагога они их воспроизводят. Это объясняется отсутствием у детей интереса к сюжетам игр.

Всё это даёт основание для более глубокого изучения данной проблемы в теоретическом плане и подводит к необходимости определения проблемы, объекта, предмета исследования, постановки цели и задач, а также выдвижения гипотезы.

Цель работы: разработка комплекса мероприятий по развитию коммуникативных способностей и экспериментальное обоснование их эффективности для развития сюжетно-ролевых игр детей.

Задачи:

1. изучить работы и научные исследования по данной проблеме ученых-теоретиков, психологов, педагогов;

2. выявить особенности развития сюжетно-ролевых игр детей старшего дошкольного возраста;
3. разработать и апробировать комплекс мероприятий по обогащению коммуникативных способностей, как условие развития сюжетно-ролевых игр детей.
4. Экспериментальным путем проверить эффективность использования сюжетно-ролевых игр в развитии коммуникативных компетентностей детей старшего дошкольного возраста.

Объектом исследования являются коммуникативные способности.

Предметом данного исследования является процесс развития коммуникативных способностей детей старшего дошкольного возраста в процессе организации и проведения сюжетно-ролевых игр детей.

Гипотеза исследования: развитие сюжетно-ролевых игр дошкольников будет более успешным при следующих условиях: если воспитатель будет активно использовать разнообразные формы и методы работы по развитию коммуникативных способностей; если воспитатель будет обучать детей применять, имеющиеся коммуникативные навыки общения со сверстниками.

Жизнь любого человека пронизана контактами с другими людьми. Потребность в общении - одна из самых важных человеческих потребностей. Общение - это главное условие и основной способ жизни человека. Только в общении и в отношениях с другими людьми человек может почувствовать и понять самого себя, найти свое место в мире.

В ряде исследований отмечается, что коммуникативные умения способствуют психическому развитию дошкольника (А.В. Запорожец, М.И. Лисина, А.Г. Рузская), влияют на общий уровень его деятельности (З.М. Богуславская, Д.Б. Эльконин).

Значение формирования коммуникативных умений становится более очевидным на этапе перехода ребенка к обучению в школе (М.И. Лисина, А.Г. Рузская, В.А. Петровский, Г.Г. Кравцов, Е.Е. Шулешко). Когда отсутствие

элементарных умений затрудняет общение ребенка со сверстниками и взрослыми, приводит к возрастанию тревожности, нарушается приоритетным основанием обеспечения преемственности дошкольного процесс обучения в целом. Именно развитие коммуникативности является и начального общего образования, необходимым условием успешности учебной деятельности, важнейшим направлением социально-личностного развития [16].

Коммуникативные способности позволяют различать те или иные ситуации общения, понимать состояние других людей в различных ситуациях и на основе этого адекватно выстраивать свое поведение. Оказываясь в какой-либо ситуации общения с взрослыми или сверстниками (в детском саду, на улице, в транспорте и так далее), ребенок с развитыми коммуникативными способностями сможет понять, каковы внешние признаки данной ситуации и по каким правилам в ней нужно действовать. В случае возникновения конфликтной или другой напряженной ситуации такой ребенок найдет позитивные способы ее преобразования.

Коммуникативные способности – это способность к общению, которую необходимо развивать с раннего возраста.

Коммуникативные способности у детей дошкольного возраста включают в себя: желание вступать в контакт, умение организовать общение, знание норм и правил в общении со сверстниками и взрослыми. Одним из основных видов такой деятельности выступает сюжетно - ролевая игра.

В сюжетно-ролевой игре – заложены большие возможности для развития коммуникативных способностей у детей дошкольного возраста. Организация сюжетно - ролевой игры уже подразумевает вступление детей в контакт, в общение, как со сверстниками, так и с взрослым, и чем чаще игра организуется, тем больше возникает желание поиграть еще и еще. Таким образом, организуя сюжетно - ролевую игру, воспитатель вовлекает детей в прямое общение.

Для большинства детей дошкольного возраста невероятно трудно вести себя по отношению к другим детям дружелюбно, доброжелательно, вместе добиваться каких-либо результатов. Дети, которые не обладают данными качествами, способны спровоцировать конфликт. Следовательно, большая роль в правильной организации общения в игре принадлежит воспитателю.

Правила поведения обязательные при проведении сюжетно - ролевой игры, воспитывают у детей умение контролировать свое поведение, ограничивать импульсивность, договариваться с партнерами, способствуя формированию характера.

По мнению Л.С. Выготского, игра создает «зону ближайшего развития» - возможность перехода ребенка от того, что он уже умеет делать в сотрудничестве, к тому, что он сумеет сделать самостоятельно. Эта возможность характеризует динамику развития и успешность каждого ребенка. Именно в играх складываются и впервые осознаются детьми их взаимоотношения друг с другом; играя, дети учатся понимать характер взаимоотношений, приобретают необходимые коммуникативные умения и навыки. В игре развиваются действия в представлении, ориентация в отношениях между людьми, первоначальные навыки кооперации.

Развивающий характер игры заключается в том, что она выдвигает ряд требований к ребенку (Скоролупова, 2005):

- Первое требование — это действие в воображаемом плане. Этот момент отмечается всеми исследователями игры, хотя и получает разные названия. Необходимость действовать в воображаемом плане ведет к развитию у детей символической функции мышления, формированию плана представлений, построению воображаемой ситуации.

- Второе требование — умение ребенка определенным образом ориентироваться в системе человеческих взаимоотношений, так как игра направлена именно на их воспроизведение. Основное содержание

взаимоотношений, которое моделируется в игре, состоит в различных комбинациях соподчинения социальных ролей. Именно это содержание представляет собой в первую очередь предмет освоения для ребенка.

-Третье требование — формирование реальных взаимоотношений между играющими детьми. Совместная игра невозможна без согласования действий. В процессе такого согласования у детей развиваются «качества общности», по терминологии А.П. Усовой, т.е. качества, обеспечивающие определенный уровень общения. Таким образом, сюжетно-ролевая игра является для дошкольников школой развития реальных взаимоотношений, формирования навыков общения, коммуникативных умений со сверстниками и взрослыми. Эти задачи решаются на каждом возрастном этапе, однако от возраста к возрасту идет постепенное усложнение каждой задачи, меняются методы средства обучения. Удельный вес той или иной задачи тоже меняется при переходе от группы к группе. Нужно представлять основные линии преемственности задач по развитию речи, которые решаются в предыдущей и в последующей возрастной группе, и комплексный характер каждой задачи. Современная педагогическая практика опирается на психолого-педагогические исследования, теоретически обосновывающие сущность и значение формирования коммуникативных умений в развитии ребенка дошкольного возраста. В основе многочисленных публикаций лежит концепция деятельности, разработанная А.Н. Леонтьевым, В.В. Давыдовым, Д.Б. Элькониным, А.В. Запорожцем и др. Основываясь на ней, М.И. Лисина, А.Г. Ружская, Т.А. Репина рассматривали общение как коммуникативную деятельность. Изменение отношения к дошкольному детству потребовало пересмотра содержания, форм и методов работы, создания педагогических технологий, отвечающих требованиям гуманизации образовательного процесса, личностной - ориентированной модели взаимодействия взрослого с ребенком. Современные педагогические технологии направлены на обеспечение такого уровня развития ребенка,

который помог бы ему осознать себя субъектом деятельности, ощутить чувство психологической защищенности. В психолого-педагогических исследованиях доказывается, что это во многом определяется содержанием и характером общения с воспитателем (М.И. Лисина, В.Р. Лисина, В.А. Петровский); с родителями (З.М. Богуславская, С.В. Корницкая, А.Г. Ружская и др.), отношениями со сверстниками (Л.Н. Башлакова, Т.И. Ерофеева, А.А. Рояк). Деятельностью и достижением успеха в ней (Р.С. Буре, Т.А. Репина, Р.Б. Стеркина), культурой общения (Т.А. Антонова, М.В. Ильяшенко, Н.С. Малетина, С.В. Петерина).

Литература

1. Потапова А.В. Нартова - Бочавер С.К. Детская психологическая служба. - М.: Речь 2001

Electron

2. Умарова М. Теория и история педагогики. Учебное пособие. – Т.: “Издательско полиграфический дом имени Чулпана”, 2018 г., -348 б.

Electron

3. Мухамедова Д.Ф., Муллабоева Н.М., Расулов А.И., Умумий психология. Дарслик,- Тошкент, “Мумтоз сўз” 2018.-287 б.

Electron

4. Лурия А.Р. Лекции по общей психологии. – СПб.: Питер, 2016. – 320